

Казанский
федеральный
УНИВЕРСИТЕТ

"UZLUKSIZ TA'LIMNI MODERNIZATSIYALASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA INNOVATSION YONDASHUV: XORIJIY TAJRIBA, MUAMMO VA YECHIMLAR"

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI
MATERIALLARI

TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA INSON KAPITALI TRANSFORMATSIYASINING IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI

Xudoyorova Z.O

NamDU mustaqil izlanuvchisi

Zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalarning doimiy rivojlanishi va ularning hayotning turli sohalariga integratsiyalashuvi iqtisodiyot, ta'lim, sog'liqni saqlash va hatto jamiyatning ijtimoiy-madaniy jihatlarini o'zgartirishga olib kelmoqda. Aytish mumkinki, bugungi murakkab va noxiziqi olamda bilimli hamda kreativ tafakkurga ega insonlar farovon hayot kechiradilar. Turli xil tahdid va sinovlarga bardosh bera oladilar va "bilim jamiyati rivojlanishning hozirgi bosqichi tushunchasi bo'lib, u postindustrial jamiyatning yangi shakliga o'tishni tavsiflaydi, bu yerda "bilim" ustun qiymat, iqtisodiy va resursga aylanadi"¹. Ushbu fikrga qo'shilgan holda aytish mumkinki, bugungi axborotlashgan hamda raqamlashgan jamiyatda bilim va axborot, yuqori axborot-kommunikatsiya texnologiyalari taraqqiyotning asosiy mezoniga aylanmoqda.

Ushbu paragrafda ta'lim tizimini raqamlashtirish jarayonining mohiyati, uning inson kapitalini rivojlantirishdagi ahamiyati va tizimda sodir bo'layotgan paradigmal o'zgarishlar ilmiy-falsafiy jihatdan tahlil qilinadi. Raqamli ta'lim muhitining afzalliklari va bu jarayonda yuzaga kelayotgan epistemologik muammolar muhokama qilinadi.

Raqamlashtirishning butun jamiyat va alohida shaxslar uchun oqibatlarini baholash spektri juda keng: g'ayratli optimizmdan tortib ehtiyotkor pessimizmga. So'nggi yillarda "raqamlashtirish" so'zi, shuningdek, "raqamlashgan jamiyat" tushunchasi shunchalik keng tarqalganki, ulardan foydalanish o'z-o'zidan ravshan. Biroq, bu tushunchalarning mohiyatini aniqlash qiyin bo'lib qolmoqda va hali ham bir ma'noli talqin mavjud emas. Ushbu atamalarning kelib chiqishining etimologik nozikliklarini o'rganmasdan, G.B.Pronchev va D.N. Monaxovlar faqat ularning paydo bo'lishi "raqamli" tushunchasining o'zgarishi bilan bog'liqligini² ta'kidlaydilar.

Zamonaviy foydalanishda "raqamli" turli xil axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga ishora qiladi³. "Raqamli" atamasi "analog" atamasidan farqli ravishda belgilanadi. Axborotni analogdan raqamli shaklga o'tkazish jarayoni "raqamlashtirish"⁴ deb ta'riflanadi.

Bugungi kunda "raqamli" va "raqamlashtirish" tushunchalari tez-tez almashtiriladi. Bu ingliz tilida ushbu atamalarning o'xshash yozilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yuzaki o'xshashliklariga qaramay, ularning ta'riflari sezilarli darajada farq qiladi. Birinchisi, yuqorida ko'rsatganimizdek, ma'lumotlarni o'zgartirishning texnik jarayoniga taalluqli bo'lsa, ikkinchisi raqamli texnologiyalarning kundalik hayotning barcha sohalariga integratsiyalashuvi bilan bog'liq bo'lib, ularni raqamlashtirish mumkin⁵. Masalan, J.Urri raqamlashtirishni "raqamli" shaxsning faoliyati va harakatlarini kuzatish mumkin bo'lgan muhitni yaratish deb biladi.

Hozirgi vaqtda "raqamlashtirish" atamasi tor va keng ma'noda qo'llanilmoqda. Tor ma'noda raqamlashtirish axborotning raqamli shaklga aylanishini anglatadi, bu ko'p holatlarda harajatlarning pasayishiga, yangi imkoniyatlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Keng ma'noda "raqamlashtirish" jarayoni, odatda, raqamli texnologiyalarni keng qo'llash va assimilyatsiya qilish tashabbusi bilan boshlangan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishni anglatadi. Unga axborotni yaratish, qayta ishlab almashish va uzatish texnologiyalari kiradi.

A.Marey fikricha, "raqamlashtirish - bu bizning fikrlash tarzimiz, harakatimiz, atrof-muhit va

¹ Гаффарова Г.Ф. Ахборотлашган жамиятдан рақамли жамият сари // ЎзА Илм-фан бўлими электрон журнали. - Тошкент, 2020. Сентябрь ойи сони, -Б.183-196.

² Прончев Г.Б., Монахов Д.Н. От цифры к цифровому обществу // Вопросы политологии. 2020. Т. 10. № 6 (58). С.1765.

³ Шильникова И.С., Зайкова И.В., Пашкова И.В. Термин DIGITAL в цифровом мире // Russian Linguistic Bulletin. 2020. Т. 22. № 2. С. 16–20. DOI: 10.18454/RULB.2020.22.2.28.

⁴ OECD. Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives. Paris: OECD Publishing, 2019. –P.18.

⁵ Gray, J., Rumpe, B. (2015). Models for Digitalization. Software and Systems Modeling, 14 (4), 1319–1320. DOI: 10.1007/s10270-015-0494-9.

bir-birimiz bilan aloqa qilishimizning paradigmal o'zgarishi"⁶. Ya'ni, raqamlashtirishni aloqa va o'zaro munosabat paradigmasining o'zgarishidir. A. Mareyning raqamlashtirish haqidagi fikri uning nafaqat texnologik, balki antropologik va ekzistensial hodisa ekanligini anglatadi. Raqamlashtirishni aloqa va o'zaro munosabat paradigmasining o'zgarishi sifatida talqin qilish, inson mohiyatining yangi — "raqamli" qirralarini ochib beradi.

A. Marey ta'kidlagan "fikrlash tarzining o'zgarishi" — bu inson miyasining ma'lumotni qabul qilish va qayta ishlash usulidagi inqilobdir. Agar falsafiy tahlil qiladigan bo'lsak, M.Kastelsning "Tarmoqli jamiyat" konsepsiyasiga ko'ra, raqamlashtirish insonni iyerarxik fikrlashdan (chiziqli mantiq) tarmoqli fikrlashga (gipermatnli mantiq) o'tkazadi. Ya'ni, biz endi voqelikni alohida faktlar sifatida emas, balki o'zaro bog'langan ma'lumotlar tarmog'i sifatida ko'ra boshlaymiz. Bu esa epistemologik darajada "bilim" tushunchasini "aloqalar va izlash mahorati" tushunchasi bilan almashtiradi.

E.L. Vartanova, M.I. Maksenko, S.S. Smirnovlar ta'kidlashlaricha, raqamlashtirish "bu nafaqat ma'lumotni raqamlashtirish, balki infratuzilmaviy, boshqaruv, xulq-atvor, madaniy tabiatning kompleks yechimi"⁷. Ya'ni, Internet va mobil aloqani rivojlantirish raqamlashtirishning asosiy texnologiyalari degan xulosaga kelishimiz mumkin. Albatta, ushbu yondashuv raqamlashtirishga tizimli va multidissiplinar nigoz bilan qarash imkonini beradi. Ularning fikrini boyitgan holda, raqamlashtirishni shunchaki texnik jarayon emas, balki ijtimoiy-antropologik transformatsiya sifatida talqin qilish lozim.

Raqamlashtirish jamiyatning "texnologik skeleti"ni o'zgartiradi. Bu yerda gap nafaqat Internet, balki "Aqli muhit" (Smart Environment) haqida bormoqda. Infratuzilma endilikda passiv vosita emas, balki ma'lumotlarni qabul qiluvchi va qayta ishlovchi faol muhitdir (IoT, 5G). Bu inson kapitalining harakatlanish va faoliyat yuritish maydonini globalashtiradi.

Raqamlashtirish insonning kundalik harakatlari va odatlarini (habitual actions) qayta kodlaydi. Insonning iste'mol, muloqot va mehnat faoliyati interfeyslar tomonidan shakllantirilgan yangi qoliplarga tushadi. Bu "raqamli etiket" va virtual hamkorlik ko'nikmalarining inson kapitali tarkibida ustuvor bo'lishiga olib keladi.

Raqamlashtirish - bu qadriyatlar va ma'nolarning transformatsiyasidir. Madaniyat raqamli shaklga (Digital Culture) o'tar ekan, bilimni saqlash va uzatishning an'anaviy usullari o'zgaradi. Madaniyat endilikda nafaqat "meros", balki doimiy ravishda qayta ishlanadigan va generatsiya qilinadigan "raqamli oqim" sifatida namoyon bo'ladi. Demak, raqamlashtirish — bu jamiyatning texnik tizim bilan simbiotik rivojlanishi bo'lib, unda texnologiya ijtimoiy munosabatlarning nafaqat vositasi, balki ularni tashkil etuvchi ontologik asosidir.

Raqamlashtirish deganda biz axborotni elektron shaklga, ya'ni barcha shaxsiy ma'lumotlarni, shuningdek, ushbu ma'lumotlarni boshqarishni o'z ichiga olgan "katta ma'lumotlar" deb ataladigan shaklga aylantirishni nazarda tutamiz. Ta'limni raqamlashtirish zamonaviy ijtimoiy o'zgarishlarning muhim hodisasidir. Bu noaniq hodisa bo'lib, inson tushunchasi nuqtai nazaridan muammoli. Buni uni tushunishning ikkita muqobil yondashuvi qo'llab-quvvatlaydi: "raqamlashtirish" va "raqamlashtirishga qarshi". Raqamlashtirishni obyekt sifatida va ta'limni raqamlashtirishni tadqiqot mavzusi sifatida ko'rib chiqishda biz zamonaviy dialektik-materialistik usuldan foydalanamiz.

Raqamlashtirish tushunchasi "raqamli vositalar yordamida aloqa, yozuv, ma'lumotlarni uzatishning raqamli usuli"dir⁸. Darhaqiqat, raqamlashtirish jarayonida ma'lumotlarning sifati va mazmunida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, shunchaki raqamli formatda keyinchalik qayta ishlash uchun elektron shaklga aylantiriladi, bu bizga mavjud bo'lgan biznes-jarayonlarni ularga raqamli formatga malumot qo'shish orqali takomillashtirishga imkon beradi.

Ta'kidlash kerakki, raqamlashtirish NBIC (NBIC) texnologiyalarining bir qismi bo'lgan,

⁶ Marey A. Tsifrovizatsiya kak izmenenie paradigmy [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: <https://www.bcg.com/ru-ru/about/bcg-review/digitalization.aspx> (xavola vaqti: 15.03.2020).

⁷ Кешелова, А.В., Буданов, В.Г., Румянцев, В.Ю. и др. (2017). Введение в «Цифровую» экономику - ВНИИ Геосистем, -С.28.

⁸ Цифровизация [Электронный ресурс] // Викисловарь. — Режим доступа: <https://ru.wiktionary.org/wiki/цифровизация> (xavola vaqti: 15.03.2018)

shuningdek, “konvergent texnologiyalar” deb ham ataladigan “axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash natijasi”⁹dir. NBIS texnologiyalari, o‘z navbatida, transgumanistik loyihani amalga oshirish vositasidir. Shuning uchun, raqamlashtirish yo‘liga kirishdan mamlakat uchun potensial foydalarni batafsil baholash juda muhimdir. Biroq, shuni yodda tutish kerakki, raqamli innovatsiyalar avvalgi sanoat inqiloblari ixtirolariga nisbatan dunyoni biroz o‘zgartirmoqda.

Sotsiologik ma‘noda raqamlashtirish konsepsiyasining hal qiluvchi tarkibiy qismi ijtimoiy hayotni tahlil qilishdir¹⁰, ya‘ni odamlar raqamli texnologiyalar orqali bir-biri bilan qanday munosabatda bo‘lishadi, ularning ijtimoiy amaliyotlari qanday o‘zgaradi, ish va dam olish qanday o‘zgaradi va hokazo¹¹. Bu holda “raqamli” “ijtimoiy fakt” ga aylanadi, chunki raqamli texnologiyalar yangi ijtimoiy amaliyotlar, yangi ijtimoiy aloqalar va munosabatlarni rag‘batlantiradi¹².

Jahon iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishining hozirgi bosqichi raqamlashtirishga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Axborotlashtirish va kompyuterlashtirishni almashtirgan dunyo ijtimoiy rivojlanishidagi yangi tendensiya sifatida, u quyidagilar bilan tavsiflanadi - ma‘lumotlarning raqamli taqdimoti asosida, bir mamlakatning ham, butun dunyoning iqtisodiy va ijtimoiy hayoti miqyosida iqtisodiyot samaradorligi oshishi va hayot sifati yaxshilanishiga olib keladi.

Aytish kerakki, ijtimoiy rivojlanishda raqamlashtirish va iqtisodiyotni raqamli o‘zgartirish ta‘lim tizimiga ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatmoqda. Bu esa ta‘lim sohasida raqamli ko‘nikmalarni shakllantirish va ulardan foydalanish zaruriyatini, raqamli voqelikni o‘zlashtirishning yangi shakllarini moslashtirish va rivojlantirishni talab qilmoqda. Shuningdek, ijtimoiy rivojlanishning zamonaviy manbalaridan biri uzluksiz kasbiy ta‘lim tizimini tashkil etish, aholini bilimlarini faol ravishda yangilash va talab qilinadigan kompetensiyalarni shakllantirish¹³ zaruriyatini vujudga keltirmoqda.

Endi ta‘lim tizimini raqamlashtirishning o‘ziga xos xususiyatlari, ijtimoiy omillari hamda ularning inson kapitalini rivojlantirishga ta‘sirini tahlil etamiz.

XXI asrning birinchi choragi insoniyat tarixiga “raqamli inqilob” davri bo‘lib kirdi. Jamiyatning barcha sohalari qatori ta‘lim tizimi ham tub transformatsiyalarni boshidan kechirmoqda. Bugungi kunda ta‘limni raqamlashtirish - bu global raqobatbardoshlikni ta‘minlovchi va inson salohiyatini yangi bosqichga olib chiquvchi asosiy omildir.

Ta‘lim tizimining raqamlashishi — bu shunchaki texnik vositalarni o‘quv jarayoniga tatbiq etish emas, balki bilim berish va qabul qilishning an‘anaviy paradigmatlarini o‘zgartiruvchi epistemologik va ontologik transformatsiyadir. Ushbu jarayonning falsafiy tahlili ta‘limning mohiyati, subyekt-obyekt munosabatlari va inson kamoloti masalalarini yangicha talqin qilishni talab etadi.

Raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellektning jadal rivojlanishi zamonaviy oliy ta‘lim manzarasini tubdan o‘zgartirib, tubdan yangi ta‘lim ekotizimini shakllantirmoqda. Akademik dunyoning fundamental poydevorlariga ta‘sir qiluvchi bu jarayon chuqur falsafiy tushunchani talab qiladi. V.A. Lektorskiy ta‘kidlaganidek, “ta‘limni raqamlashtirish shunchaki ta‘lim jarayonining texnologik yangilanishi emas, balki bilim va o‘rganish tabiatining chuqur o‘zgarishidir”¹⁴.

Aytish mumkinki, ijtimoiy va madaniy sohalar, fan, biznes, ishlab chiqarish va boshqa sohalarini qamrab oluvchi raqamlashtirish, shuningdek, raqamli iqtisodiyotning paydo bo‘lishi

⁹ Дудин М.Н., Шутьков А.А., Анищенко А.Н. Шестой большой цикл в развитии мировой экономики: NBIS-конвергенции в АПК // Проблемы рыночной экономики, 2019. № 3, -С.74–82.

¹⁰ Дмитриева Т.В. Цифровизация как социокультурный феномен современного российского общества: Автореферат диссертации кандидат наук. – Мытищи, 2024. – 25 с.

¹¹ Brennen S., Kreiss D. Digitalization and Digitization — Culture Digitally. Available at: <http://culturedigitally.org/2014/09/digitalization-and-digitization/> (date accessed: 06.11.2020).

¹² Marres N. Digital Sociology: The Reinvention of Social Research. - Cambridge: Polity Press, 2017. p.41.

¹³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини Инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиqlаш тўғрисида”. <https://lex.uz/ru/docs/3913188>

¹⁴ Лекторский В.А. Человек и культура в цифровую эпоху // Вопросы философии, 2021. № 2, -С.7. <https://iphras.ru/lektpublish.htm>

raqamli makon bilan o'zaro aloqada bo'la oladigan va bugungi mehnat bozorida talabga ega bo'lishi kafolatlangan yuqori malakali va malakali kadrlarni tayyorlash uchun yangi talablarni yaratmoqda. Bu oliy ta'limdagi ta'lim jarayoni uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish va ulardan foydalanishni qamrab oluvchi innovatsion vektorni belgilaydi.

Ta'limni raqamlashtirishning falsafiy tahlili gumanistik paradigmadan texnokratik paradigmaga o'tishni ko'rsatadi. Bu paradigma bilishning mohiyatini o'zgartiradi, bilimni ma'lumotlar oqimiga aylantiradi, bu esa kirish imkoniyatini oshiradi, ammo o'qituvchi-talaba jonli muloqotini buzish, o'rganish subyektini begonalashtirish va antropologik tushunishni talab qiladigan raqamli tengsizlik muammolarini keltirib chiqarish xavfini tug'diradi.

Aytish mumkinki, ta'limni raqamlashtirish — bu shunchaki o'quv jarayoniga kompyuter texnologiyalarini joriy etish emas, balki bilim berish va uni o'zlashtirishning ontologik hamda epistemologik asoslarini qayta qurish demakdir.

Xo'sh, nima uchun ta'limni raqamlashtirish zarur? Ta'limni raqamlashtirish bir nechta sabablarga ko'ra zarur.

Birinchidan, ta'limga kirishni kengaytirish. Raqamlashtirish chekka hududlardagi o'quvchilarga yuqori sifatli o'quv materiallari va onlayn kurslardan foydalanish imkonini beradi.

Ikkinchidan, o'qishni shaxsiylashtirish. Talabalarning o'qish natijalari ma'lumotlarini tahlil qiluvchi tizimlar o'quv dasturlarini individual ehtiyojlarga moslashtirishi mumkin.

Uchinchidan, talabalarning faolligini oshirish. Yangi texnologiyalar simulyatsiyalar, o'yinlashtirish va hamkorlikdagi loyihalarni amalga oshirish imkonini beradi, bu esa o'qishni yanada qiziqarli qiladi.

To'rtinchidan, mahalliy ta'lim sifatini oshirish. Raqamli ta'lim vositalari zamonaviy iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan amaliy ko'nikmalarni tezroq va samaraliroq egallash imkonini beradi, bu esa talabalarga mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishga yordam beradi.

Beshinchidan, ta'limning uzluksizligini ta'minlash. Raqamli platformalar talabalarga, hatto kasallik ta'tilida bo'lsalar ham, uydan o'qish imkoniyatini beradi. O'qituvchilar sayohat paytida o'quvchilari bilan dars berishda va muloqotda bo'lishda davom etishlari mumkin. Ushbu yechimlar ta'lim jarayonini yanada moslashuvchan va qulay qiladi, bu har bir ishtirokchiga sharoitdan qat'i nazar, o'rganish ritmini saqlab qolish imkonini beradi. Oltinchidan, kasbiy rivojlanishni tezlashtirish. Raqamli texnologiyalar talabalarga simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar va boshqa interaktiv o'rganish usullari orqali amaliy ko'nikmalarni tezroq egallash imkonini beradi.

Raqamli ta'lim - bu o'qitish va o'rganishda raqamli vositalar va texnologiyalardan innovatsion foydalanish, ko'pincha texnologiya asosida takomillashtirilgan o'rganish yoki elektron o'qitish¹⁵ deb ataladi. Smart doskalar, planshetlar, noutbuklar, dinamik vizualizatsiya dasturlari, virtual laboratoriyalar, LMS va shunga o'xshash raqamli vositalarning joriy etilishi ta'lim sohasini sezilarli darajada o'zgartirdi.

Raqamli texnologiyalar o'qishni yanada qiziqarli va moslashuvchan qiladi, o'quv dasturlarini har bir talabaning ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi¹⁶. Ular, shuningdek, o'yinlashtirish va o'zgartirilgan sinfxonalar kabi zamonaviy metodologiyalardan foydalanishni osonlashtiradi, talabalarning faolligini oshiradi va o'qituvchilarga materialni samaraliroq taqdim etishga yordam beradi. Fikr-mulohaza tizimlari orqali raqamli vositalar o'qituvchilarga talabalarning o'rganishini tezda baholash va topshiriqlarni baholashni tezlashtirish imkonini beradi.

Tadqiqotlar¹⁷ test natijalarini tez olish talabalarning xatolarini tahlil qilish motivatsiyasini oshirishini tasdiqlaydi. Virtual sinfxonalar, kurs veb-saytlari va o'quvni boshqarish tizimlari (LMS) kursning "raqamli egizagi" ni yaratish va talabalar bilan o'zaro aloqani tezlashtirish imkonini beradi. Ular o'qituvchilarga talabalar bilan real vaqt rejimida muloqot qilish, materiallar bilan

¹⁵ Aldhafeeri F. M., Alotaibi A. A. Effectiveness of digital education shifting model on high school students' engagement //Education and Information Technologies. 2022. T.27. №.5, - С. 6869-6891; Байне ва бошқалар, 2021

¹⁶ Martin J. Building relationships and increasing engagement in the virtual classroom: Practical tools for the online instructor //Journal of Educators Online. 2019. T. 16. №.1, - C.n1.

¹⁷ Tanis C. J. The seven principles of online learning: Feedback from faculty and alumni on its importance for teaching and learning //Research in Learning Technology. — 2020. — T. 28.

o'rtoqlashish, baholashlar o'tkazish va fikr-mulohazalarni olish imkonini beradi.

Y.I. Kuzminovning tushuntirishicha, raqamlashtirish shunchaki o'qishni onlayn rejimga o'tkazish emas, balki zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda yangi ta'lim muhitini yaratishdir.

Shuni ta'kidlash kerakki, Sun'iy intellekt (AI) ta'limni tez o'zgartirib, o'quv jarayonini shaxsiylashtirish va optimallashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Sun'iy intellekt odatiy vazifalarni avtomatlashtiradi, o'qituvchilarga o'qitish va ustozlik qilishga e'tibor qaratishga yordam beradi. ChatGPT kabi AI vositalari darsni rejalashtirishni soddalashtiradi¹⁸ va o'quvchilarning o'qishdagi o'rnini va ishtirokini tahlil qiladi¹⁹, bu esa o'quv jarayonining moslashishini osonlashtiradi.

Sun'iy intellekt shuningdek, aqlli tizimlar orqali o'qishni shaxsiylashtiradi²⁰ va samarali o'quv guruhlarini shakllantiradi²¹. Bundan tashqari, AI ta'lim tizimidagi o'zaro ta'sirlarni moderatsiya qiladi, muammoli sohalarni aniqlaydi va muloqotni yaxshilaydi²².

Sun'iy intellektga asoslangan shaxsiylashtirilgan o'rganish strategiyalari tezkor fikr-mulohazalarni taqdim etadi va moslashuvchan o'quv guruhlarini yaratadi²³. Sun'iy intellekt ta'lim muhitidagi o'zaro ta'sirlarni ham kuzatib borishi, muammoli sohalarni aniqlashi va muloqotni optimallashtirishi mumkin²⁴.

Foydalariga qaramay, ta'limdagi raqamli texnologiyalarning salbiy tomoni ham mavjud. Ba'zi tadqiqotlarda texnologiyaning akademik ko'rsatkichlar, davomat va talabalar va o'qituvchilarning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rsatmoqda²⁵. Chunki qurilmalarning haddan tashqari ko'pligi va o'qituvchilar orasida raqamli savodxonlikning yetarli emasligi bilan bog'liq muammolar qayd etilgan. Shu bilan birga, Sun'iy intellektni joriy etish axloqiy savollar va xavflarni tug'diradi. Texnologiyaga haddan tashqari ishonish talabalarning kognitiv qobiliyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi va akademik nohaqlikka olib kelishi mumkin²⁶.

Ta'limni raqamlashtirish inson kapitalini rivojlantirish uchun juda muhimdir, chunki u yuqori sifatli bilimlarga kirish imkonini beradi, o'qishni shaxsiylashtiradi va muhim raqamli ko'nikmalarni rivojlantiradi. Texnologiyalar o'qitish samaradorligini oshiradi, umrbod o'qishni osonlashtiradi va chekka hududlarda o'qish uchun imkoniyatlar yaratadi.

Ta'lim paradigmasining o'zgarishi. An'anaviy ta'lim modelida bilim uzatuvchi (o'qituvchi)

¹⁸ Kehoe, Frank. (2023). Leveraging Generative AI Tools for Enhanced Lesson Planning in Initial Teacher Education at Post Primary. *Irish Journal of Technology Enhanced Learning*. 7. 172-182.

¹⁹ Moyses, Louiza & Badri, Masood & Elmourad, Tarek & Mourad, Tarek. (2023). Revolutionizing Education: How AI Transforms Teachers' Time Use. 10.13140/RG.2.2.34236.00648/1.

²⁰ Шабазов, И. М. Интеллектуальные системы в образовании, обзор и тенденции развития / И. М. Шабазов, Н. А. Ахмадов // Образование будущего : Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Грозный, 17 ноября 2021 года. — Грозный: Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова, 2021. — С. 180-188.;

²¹ EduTech, (2022). Искусственный интеллект в образовании: на что способны технологии уже сейчас. СберУниверситет. С. 39-43. ISBN 978-5-6048233-3-0.

²² Tan, K., Pang, T., & Fan, C. (2023). Towards Applying Powerful Large AI Models in Classroom Teaching: Opportunities, Challenges and Prospects. ArXiv, abs/2305.03433.

²³ Шабазов, И. М. Интеллектуальные системы в образовании, обзор и тенденции развития / И. М. Шабазов, Н. А. Ахмадов // Образование будущего : Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Грозный, 17 ноября 2021 года. — Грозный: Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова, 2021. — С. 180-188.;

²⁴ EduTech, (2022). Искусственный интеллект в образовании: на что способны технологии уже сейчас. СберУниверситет. С. 39-43. ISBN 978-5-6048233-3-0.

²⁴ Tan, K., Pang, T., & Fan, C. (2023). Towards Applying Powerful Large AI Models in Classroom Teaching: Opportunities, Challenges and Prospects. ArXiv, abs/2305.03433.

²⁵ León S. P., García-Martínez I. Impact of the provision of PowerPoint slides on learning //Computers & Education. — 2021. — Т. 173. — С. 104283.; Haleem A. et al. Understanding the role of digital technologies in education: A review //Sustainable Operations and Computers. — 2022. — Т. 3. — С. 275-285.

²⁶ UNESCO IITE. (2020). AI in Education: Change at the Speed of Learning. UNESCO IITE Policy Brief. Author: Steven Duggan. Editor: Svetlana Knyazeva.; Forbes Advisor: Artificial Intelligence In Education: Teachers' Opinions On AI In The Classroom — Forbes Advisor. (n.d.). Retrieved April 7, 2024, from <https://www.forbes.com/advisor/education/it-and-tech/artificial-intelligence-in-school/>

va qabul qiluvchi (talaba) o'rtasidagi munosabat "statik" va "iyerarxik" xarakterga ega edi. Raqamlashtirish jarayonida esa ta'lim "sentrizm"dan (markazlashgan bilim) "tarmoqli muhit"ga (networked learning) o'tmoqda.

Texnologiyalar ta'limni individuallashtirishga imkon beradi. Har bir talaba o'z qobiliyati va tempidan kelib chiqib ta'lim trayektoriyasini (Adaptive Learning) shakllantirishi mumkin. Bilim endilikda faqat darslik yoki o'qituvchida emas, balki global "bulutli" tizimlarda mavjud. Bu insonning bilish qobiliyatini cheksiz kengaytiradi.

Ta'limni raqamlashtirishning ilmiy ahamiyati quyidagi omillarda namoyon bo'ladi: ma'lumotlarning vizualizatsiyasi va simulyatsiyasi, jamoaviy intellekt (collective intelligence), jamoaviy intellekt (collective intelligence).

Ma'lumotlarning vizualizatsiyasi va simulyatsiyasi natijasida murakkab ilmiy konsepsiyalarni (masalan, kvant fizikasi yoki molekulyar biologiya) VR (virtual borliq) va AR (kengaytirilgan borliq) texnologiyalari yordamida vizuallashtirish o'qish samaradorligini 70% gacha oshiradi.

Jamoaviy intellekt (Collective Intelligence). Raqamli platformalar talabalarga masofadan turib loyihalar ustida birgalikda ishlash imkonini beradi. Bu Pyer Levi ta'riflagan "jamoaviy intellekt" fenomenini hayotga tatbiq etadi.

Raqamlashtirishning ahamiyati yuqori bo'lsa-da, u bir qator falsafiy savollarni yuzaga chiqaradi. Eng asosiy muammo — "bilim va axborot" o'rtasidagi tafovutdir. Axborotning ko'pligi hali bilimning sifati degani emas. Jan-Fransua Liotar ta'kidlaganidek, bilimning "tovarlashuvi" (mercantilization) ta'limning ma'naviy funksiyasini zaiflashtirishi mumkin. Shu bois, raqamli ta'lim muhitida tanqidiy fikrlash (critical thinking) eng muhim kompetensiyaga aylanishi lozim. Texnologiya insonning o'rnini bosishi emas, balki uning ijodiy imkoniyatlarini kengaytirishi kerak.

Ta'limni raqamlashtirish — bu shunchaki vosita emas, balki kelajak insonini shakllantirish makonidir. Uning ahamiyati shundaki, u ta'limni demokratlashtiradi, individuallashtiradi va inson kapitalining sifatini global darajaga ko'taradi. Biroq, bu jarayonda "Texno-gumanizm" tamoyiliga amal qilish, ya'ni texnologiyani insoniy qadriyatlar bilan muvozanatlash asosiy shart bo'lib qoladi.

Raqamlashtirish bilimning mavjudlik shaklini o'zgartirdi. An'anaviy ta'limda bilim "iyerarxik" va "statik" xarakterga ega bo'lsa, raqamli muhitda u "rizomatik" (tarmoqlangan) va "dinamik" ko'rinish oladi. Ta'limni raqamlashtirish bilim va axborot o'rtasidagi chegaraning xiralashishi, axborotning ko'pligi individda "bilim ilyuziyasi"ni yaratishi mumkin.

Jan-Fransua Liotarning "Bilimning postmodern holati" asarida ta'kidlaganidek, bilim endilikda "ishlab chiqarish va iste'mol qilinadigan tovar"ga aylanmoqda. Bu ta'limning asl maqsadi bo'lgan "shaxs kamoloti" (Bildung) va "utilitar ko'nikmalar" (skills) o'rtasidagi ziddiyatni keltirib chiqaradi.

Martin Buberning "Men va Sen" konsepsiyasi nuqtai nazaridan yondashsak, ta'lim — bu ikki shaxs o'rtasidagi ekzistensial uchrashuvdir. Raqamlashtirish jarayonida "Men-Sen" munosabatlari "Men-U" (inson-texnika) munosabatlariga aylanib qolish xavfi mavjud. Bunda o'qituvchining roli "bilim manbai"dan "navigator" yoki "tyutor"ga aylanishi ta'limning ma'naviy-axloqiy ta'sir kuchini zaiflashtirishi mumkin.

Virtual ta'lim muhiti talabaning borliqni anglash usullariga ta'sir qiladi. Ta'lim makonining deterritorializatsiyasi (makonsizlashishi).

Raqamli ta'lim makoni jismoniy chegaralarga ega emas. Bu insonga global mobillik bersa-da, uning muayyan madaniy va ijtimoiy muhitga bog'liqligini (rootedness) susaytiradi. Bu yerda "simulyakr" (J. Bodriyyar) muammosi yuzaga keladi: virtual ta'lim tajribasi haqiqiy hayotiy tajriba o'rnini egallashi, natijada nazariya va amaliyot o'rtasidagi tafovut chuqurlashishi mumkin.

Ta'lim tizimining raqamlashtirishini falsafiy tahlil qilish quyidagi xulosalarga olib keladi:

- Texno-gumanistik muvozanat. Ta'limda texnologiyalar maqsad emas, balki inson salohiyatini ochib beruvchi vosita bo'lib qolishi shart.

- Epistemologik mas'uliyat. Raqamli asrda ta'limning asosiy vazifasi — shaxsda axborotni saralash va unga ma'no berish qobiliyatini (kritik fikrlashni) shakllantirishdir.

- Dialogni saqlash. Virtual muhitda ham shaxslararo bevosita muloqot va ma'naviy tarbiya komponentlarini saqlab qolish strategik ahamiyatga ega.

Demak, ta'limning raqamlashtirishi — bu texnik inqilob emas, balki inson kamolotining yangi

shaklini izlash jarayonidir. Unda texnologiyalar “aqllilik”ni, falsafiy yondashuv esa “donishmandlik”ni ta’minlaydi.

Ta’limni raqamlashtirishning asosiy jihatlaridan biri raqamlashtirish bilimning tabiatini o’zgartiradi. Bilim chuqur shaxsiy mulohaza natijasi bo’lishdan to’xtaydi va istalgan vaqtda ma’lumotga ega bo’ladi, bu esa fikrlash tuzilishini o’zgartiradi. Shu bilan birga, epistemologik jihatdan interaktiv platformalar, AI va virtual haqiqatdan (VR) foydalanish o’qitish usullarini o’zgartirmoqda. Kognitsiya parchalanib, vizual va klipga asoslangan bo’lib, bu tahlil qilish va aks ettirish qobiliyatiga ta’sir qiladi.

Aksiologik jihatdan (qadriyatlar) qadriyatlarni qayta baholash amalga oshirilmoqda. Samaradorlik, tezlik va kirish imkoniyati jonli muloqot va individual yondashuvning qiymatini almashtirmoqda. “Raqamli iz” akademik natijalar mezoniga aylanmoqda.

Antropologik jihatdan raqamlashtirish ta’lim jarayonining yangi subyektini yaratadi, raqamli ta’lim muhitida (DEYE) ishlaydi. Bu “raqamli begonalashuv” va ta’limning insoniylashtirilmaganligi xavfini tug’diradi, bu yerda o’qituvchi vositachi yoki algoritmgga aylanishi mumkin.

Raqamlashtirish sifatli ta’limga teng kirishni va’da qiladi, ammo texnik jihozlardagi farqlar tufayli ijtimoiy tengsizlikni (raqamli tafovut) kuchaytirishi mumkin. Raqamlashtirish shunchaki texnologiyani joriy etish emas, balki ta’lim muhitini tubdan o’zgartirish, subyekt-obyekt munosabatlarini o’zgartirishdir.

Raqamli ta’lim ekotizimini shakllantirishning falsafiy tahlilining dolzarbligi raqamli inqilob ta’sirida oliy ta’lim tizimidagi tub o’zgarishlarni tushunish zaruratidan kelib chiqadi. S.I.Platonova haqli ravishda “ta’limdagi texnologik innovatsiyalar yangi epistemologik voqelikni yaratmoqda, bu bilim tabiati va uni uzatish jarayonlari haqidagi an’anaviy tushunchalarni qayta ko’rib chiqishni talab qiladi” deb ta’kidlaydi²⁷.

An’anaviy akademik amaliyotlar va innovatsion sun’iy intellekt texnologiyalari o’rtasidagi dialektik o’zaro ta’sirni o’rganish ayniqsa muhimdir. Rossiyalik olimlar tomonidan o’tkazilgan tadqiqotga ko’ra, 2023-yilga kelib, MDH mamlakatlaridagi oliy ta’lim muassasalarining 65% dan ortig’i ta’lim jarayoniga sun’iy intellekt elementlarini integratsiyalashgan²⁸.

Raqamlashtirish inson kapitalining vaqt va makonga bog’liqligini bekor qiladi. Inson o’z bilimlarini hayoti davomida istalgan joyda yangilab borish imkoniyatiga ega bo’ladi. Bilimlarning tez eskirishi sharoitida (knowledge obsolescence) raqamli ta’lim inson kapitalining “amortizatsiya” bo’lishiga yo’l qo’ymaydi.

Raqamli texnologiyalar (xususan, Sun’iy intellekt) har bir talabaning o’zlashtirish darajasiga moslasha oladi. “Bir xil andoza” (one size fits all) tizimidan har bir shaxsning qobiliyati va qiziqishiga mos ta’limga o’tiladi. Insonning ichki potentsiali maksimal darajada yuzaga chiqariladi, bu esa individual inson kapitalining sifatini oshiradi.

Yangi avlod ko’nikmalarini (Digital Skills) shakllantirish. Zamonaviy iqtisodiyotda inson kapitalining qiymati uning raqamli muhitda ishlay olish qobiliyati bilan o’lchanmoqda. Unda kognitiv ko’nikmalar (tanqidiy fikrlash, katta ma’lumotlar (Big Data) bilan ishlash, murakkab muammolarni algoritmik yechish), ma’naviy-etik ko’nikmalar (raqamli gigiyena, kiberetika va axborot xavfsizligi madaniyati), ijtimoiy inklyuzivlik va imkoniyatlar tengligi shakllanadi. Bunda raqamlashtirish “intellektual tengsizlik”ni kamaytirish instrumenti sifatida aytish mumkin. Ya’ni, chekka hududlardagi yoshlar ham dunyoning eng nufuzli universitetlari kurslaridan foydalanishi mumkin. Uning ahamiyati ijtimoiy kapitalning kengayishiga va jamiyatning barcha qatlamlarida inson kapitalining bir xil rivojlanishiga xizmat qiladi.

Inson kapitalini rivojlantirishda ta’limni raqamlashtirishning eng oliy ahamiyati — insonni texnik funksiyalardan ozod qilib, uning ijodiy va intellektual mohiyatini birinchi planga chiqarishdir. Uning muhim jihat shundaki raqamlashtirish insonni mashinaga aylantirmasligi, aksincha, yuqori texnologiyalar yordamida insonning ma’naviy-axloqiy va intellektual dunyosini

²⁷ Платонова С. И. Эпистемологические трансформации науки в цифровую эпоху // Манускрипт. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/epistemologicheskie-transformatsii-nauki-v-tsifrovuyu>

²⁸ Чопик О. А. Влияние цифровой дидактики на субъектноориентированный подход в образовательной деятельности студентов Вузов // КПЖ. 2022. №3 (152). -С.66.

boyitishi kerak. Bu biz tadqiq qilayotgan “raqamli gumanizm” g’oyasining negizidir.

Umuman olganda, inson kapitalini rivojlantirishda ta’limni raqamlashtirish shunchaki texnik jarayon emas, balki jamiyatning yangi, yuqoriroq tartibga o’tish bosqichidir. Bunda asosiy drayver — texnologiya emas, balki o’sha texnologiyani boshqara oladigan, ma’naviy va intellektual jihatdan barqaror insondir.

KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

G'ofurova M. <i>BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFI O., QITUVCHILARINING KASBIY TAYYORLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH</i>	65
Mamajonov Sh.A. <i>TALABALARGA EKOLOGIK BILIMLARNI SINGDIRISHDA - FANLARARO INTEGRASIYANING O'ZIGA XOS JIHATLARI</i>	68
Oxunova D.Q. <i>PEDAGOGIK MAHORAT DARSLARIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY BILIMLARNI KOGNITIV IDROK ETISH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION YONDASHUVLAR</i>	72
Jumayeva O.Q. <i>PEDAGOGLARDA KASBIY-PEDAGOGIK KREATIVLIKNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI</i>	76
Djalalov B.B., Tojiboyeva O.M. <i>AKMEOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING REFLEKSIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH</i>	80
Aminjonova M. A., Tojiboyeva O.M., Esonova K.M. <i>OLIY TA'LIM TALABALARIDA TANQIDIY FIKRLASH KO., NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO., LLARI</i>	83
Rafikova D.Q., Rashidov N.N. <i>TALABALARNING MODULYOR-KREDIT TIZIMIDA AXBOROT KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARI BILAN ISHLAB CHIQUISHNI MAKULOTLI ISHLAB CHIQUISH.</i>	86
Эрназаров Г.Н. <i>МОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ</i>	89
Norboyeva N.O. <i>PEDAGOG SHAXSIDA KASBIY MUHIM SIFATLAR: MA "NAVYI-MA" RIFIY FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR</i>	95
Xudoyorova Z.O <i>TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA INSON KAPITALI TRANSFORMATSIYASINING IJTIMOYIY-FALSAFIY TAHLILI</i>	101
Ashurova O.A. <i>PEDAGOG MUTAXASSISLARDA EKOLOGIK TARBIYA VA U ASOSIDA EKOESTETIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH</i>	108
Xudoyorova Z.O <i>RAQAMLI MADANIYAT VA RAQAMLI ETIKA INSON KAPITALINING MA'NAVYI-AXLOQIY TARKIBIY QISMI SIFATIDA</i>	114
Mexmonaliyev Sh.N <i>BO'LAJAK O., QITUVCHILARNI MA "NAVYI-AXLOQIY QADRIYATLAR TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING TARBIYAVIY AHAMIYATI</i>	114
Marayimova K.I. <i>BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI IJTIMOYIY-MADANIY KOMPETENTLIKNI TAKOMILLASHTIRISHDA MUZEY EKSKURSIYALARI INNOVATSION YONDASHUV SIFATIDA</i>	118
Saydullayeva A.R. <i>BO'LAJAK PEDAGOGLARDA GENDER MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH ZAMONAVIY YONDASHUV SIFATIDA</i>	125
O'rinova N.M. Muxammadjonova M.I.	129